

БОЖХОНА ТЎЛОВЛАРИНИ ТЎЛАШДАН БЎЙИН ТОВЛАШ УЧУН ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Хайитбоев Ислом Абдумавлон ўғли.

Мустақил тадқиқотчи

Аннотация: Мақолада божхона тўловлари жиноятларини миллий ва хорижий давлатлар қонунчилиги ўрганган ҳолда миллий қонунчиликни ислоҳот қилиши ва имплементация қилиши масалалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Имплементация, контрабанда, жиноят, ташиқ иқтисодий фаолият, божхона тўловларидан бўйин товлаш, божхона аудити, норма, диспозиция.

Аннотация: В статье проанализированы вопросы реформирования и имплементации национального законодательства с учётом преступлений, связанных с платежами, на основе изучения законодательства национальных и зарубежных государств.

Ключевые слова: Внедрение или осуществление, контрабанда, преступление, внешнеэкономическая деятельность, уклонение от уплаты таможенных платежей, таможенный аудит, норма, диспозиция.

Annotation: The article analyzes the issues of reforming and implementing national legislation regarding payment-related crimes based on the study of national and foreign legislation.

Key words: Implementation, contraband, crime, foreign economic activity, evasion of customs duties, customs audit, norm, disposition.

Кўпгина ривожланган мамлакатларда “Божхона тўловларини тўлашдан бўйин товлаш” учун алоҳида норма мавжуд бўлиб, длат бюджетига тушиши лозим бўлган пул маблағларини тушмаслиги, кўрилган иқтисодий зарар

миқдори жуда катталиги боис ушбу қилмиш учун жиноий жавобгарлик белгиланган. Шу ўринда Евросиё иқтисодий Иттифоқининг мамлакатларда божхона тўловларини тўлашдан бўйин товлашни жиноий-ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятларига тўхталиб ўтамиз. Кўриб чиқиладиган давлатларнинг жиноят қонунчилиги Ўзбекистон Республикаси қонунчилигидан сезиларли даражада фарқ қилмайди, аммо шунга қарамай, тадқиқотимиз учун қизиқарли бўлган ўзига хос хусусиятларга эга.

2011 йил 11 апрелда ЕОИИнинг Божхона кодекси (кейинги матнларда БК) қабул қилинган бўлиб, шунга асосан иттифоқга аъзо давлатларнинг божхона соҳасидаги тартиб тамойиллари тартибга солинган. ЕОИИ БКнинг 351-моддаси 5-бандига мувофиқ, ўз ваколатлари доирасида божхона органлари зиммасига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини таъминлаш мақсадида жиноятлар ва маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, аниқлаш ва қарши курашаши белгиланган. Қонунга асосан божхона органлари божхона соҳасидаги жиноятлар қарши курашда ваколатли ҳисобланади. Иттифоқ миқёсида содир этилган жиноятларга ушбу кодексда шундай таъриф берилади, “жиноятлар” - иш юритишда аъзо давлатлар қонунчилигига мувофиқ божхона органлари юрисдикциясига юклатилган жиноятлар ёки жиноий ҳуқуқбузарликлар”¹ деб кўрсатилган. Бундан кўриниб турибди-ки, божхона соҳасидаги муносабатлар умумий Божхона кодекси билан тартибга солингани билан, жиноий-ҳуқуқий тартибга солиш ҳар бир аъзо давлатнинг ўз жиноят қонунчилигига асосан амалга оширилади.

ЕОИИга аъзо давлатлар жиноят қонунчиликларини ўрганишлар натижасида “Божхона тўловларини тўлашдан бўйин товлаш” жинояти алоҳида модда сифатида акс эттирилганлигини кўришимиз мумкин. Фақат Арманистон Республикаси Жиноят кодексида (кейинги матнларда ЖК)

¹ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/

божхона тўловларидан бўйин товлаш учун алоҳида нормада жавобгарлик белгиланмасдан, “Солиқлар ва бошқа тўловлардан бўйин товлаш” жинояти таркибига киритилган. ЕОИИга аъзо давлатлар ЖКнинг барчасида “Божхона тўловларини тўлашдан бўйин товлаш” жинояти кўп миқдорда содир этилган ҳолатдагина жинойий жавобгарлик юзага келиши белгиланган. Ушбу ягона иқтисодий маконда жиноят содир этган ташқи иқтисодий фаолият (кейинги матнларда ТИФ) қатнашчилари қайси мамлакат ҳудудида ушбу божхона тўловларидан бўйин товлаш жиноятини содир этса, ўша давлат қонунчилигига асосан жавобгарликка тортилади.

Евросиё Иқтисодий Иттифоқига аъзо Беларусь Республикаси ЖКнинг 231-моддасида “Божхона тўловларини тўлашдан бўйин товлаш” жинояти келтириб ўтилган.² Ушбу жиноят давлат бюджетига тушиши лозим бўлган пул маблағларини тушмаслиги оқибатида жуда катта иқтисодий зарар келиб чиқариши оқибатида алоҳида норма сифатида жиноят қонунчилигига киритилганини кўришимиз мумкин. Аммо Беларусь Республикасида божхона тўловларини тўлашдан бўйин товлаш жинояти аниқландан сўнг, ушбу ишни юритиш давомида жиноятни содир этган шахс қўшимча ҳисобланган божхона тўловларини тўлаган тақдирда ҳам жиноят иши тугатилмайди. Яъни жиноят иши судга юборилади ва фақат суд ушбу жиноят учун жазо белгилайди ёки жавобгарликдан озод этади.

Иттифоққа аъзо айрим давлатларда эса божхона тўловларини тўлашдан бўйин товлаш жинояти юзасидан иш юритиш давомида агар шахс давлатга етказилган зарарни тўлиқ бартараф этса жавобгарликдан озод этилиши белгиланган. Жумладан, Қирғизистон Республикаси ЖК 230-моддасида ҳам худди шу мазмундаги “Божхона тўловларини тўлашдан бўйин товлаш” жинояти келтирилган бўлиб, ушбу жиноят тўловларни ҳисоблаш учун ҳужжатларни тақдим этмаслик ёки уларни йўқ қилиш ёки тўловларни

² Беларусь Республикаси Жиноят кодекси, https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb.htm

ҳисоблаш учун ҳужжатларда атайлаб нотўғри маълумотларни ўз ичига олган ҳолда, шунингдек, иқтисодий контрабанда белгилари бўлмаган тақдирда, солиқ солишнинг бошқа объектларини кенг миқёсда яшириш орқали божхона тўловларини тўлашдан бўйин товладир деб кўрсатилган.³ Ушбу модданинг 3-қисми рағбатлантирувчи норма ҳисобланиб, жиноят аниқлангандан сўнг агар шахс қўшимча ҳисобланган божхона тўловларини тўлиқ тўлаб берса, иш юритишнинг ҳар қандай босқичида иш юритиш тўхтатилиши кўрсатилган.

Тадқиқотларга кўра, Иттифоққа аъзо давлатларда божхона тўловларидан бўйин товлаш ҳаракатлари турли кўринишда содир этилади. Жумладан:

- божхона органларига божхона тўловларини тўлаш билан боғлиқ нотўғри маълумотларни қасддан тақдим этиш;

- божхона тўловларини тўлаш шартларини бузиш; (ЕОИИ 55-моддаси)

- божхона органларини божхона тўловлари тўланганлигини тасдиқловчи қалбаки ҳужжатлар билан таъминлаш (дастурда). Ушбу усуллар уммумий маънода Иттифоқ давлатларида содир этилади, лекин айнан бирорта ҳужжатда содир этиш усуллари кўрсатилмаган ва бу борада аъзо давлатларда ягона эталон норма мавжуд эмас.

Шуни таъкидлаш лозимки, бирор бир шахс ёки юридик ташкилот томонидан божхона тўловларини тўлашдан бўйин товлаш орқали, божхона органларининг энг муҳим вазифаларидан бири – фискал вазифанинг бажарилишига тўсиқлар яратади. Ушбу соҳадаги хорижий тажрибани ўрганиш давомида⁴ “Божхона тўловларини тўлашдан бўйин товлаш” жинояти юзасидан юридик шахсларнинг жавобгарлиги ҳам жорий этилганини гувоҳи бўлишимиз мумкин. Хусусан, 2011 йил 7 декабрда Россия Федерацияси 420-ФЗ сонли Федерал Қонунига асосан Россия Федерацияси ЖК 194-моддасига юридик шахсларнинг жавобгарлиги киритилган. Аксарият давлатларда

³ Қирғизистон Республикаси жиноят кодекси, <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527>

⁴ Ачилов А.Т. Ташқи иқтисодий фаолият билан боғлиқ божхона қонунчилиги бузилиши жиноятларини жиноий-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш // Монография - Тошкент: БИ, 2020 й

юримдик шахсларнинг жавобгарлик масаласи жиноят қонунчилиги билан тартибга солинмайди. Бунга сабаб айблилик масаласи ҳисобланади. Шу боис, қонунчилигида юримдик шахснинг жиноий жавобгарлиги белгиланган мамлакатларда, унинг айбдорлиги раҳбарлар ёки вакилларнинг айбли хулқ-атвори билан белгиланади. Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, кўпгина ривожланган мамлакатларда юримдик шахсларнинг жиноий жавобгарлигини қўллаш амалиёти нафақат мумкин, балки баъзан зарур, айниқса иқтисодиёт ривожланиб борган сари, нодавлат ва нотижорат субъектлар қўлида тобора кўпроқ капитал тўпланишини назарда тутлади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги “Жиноят ва жиноят процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3723-сон қарори билан тасдиқланган концепцияда⁵ миллий хусусиятлар ва шароитларни эътиборга олган ҳолда жиноят ва жиноят-процессуал қонунчиликка илғор хорижий тажрибани имплементация қилиш устувор вазифаси қўйилган. Шу боис, ушбу Концепция талабларидан келиб чиқиб, қонунчиликни такомиллаштиришга қаратилган илғор хорижий тажрибанинг юримдик шахсларни жиноий жавобгарликка тортиш институтини миллий қонунчилигимизга имплементация қилишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Бунда Жиноят кодексига иқтисодий, шу жумладан божхона соҳасидаги жиноятлар учун юримдик шахсларга нисбатан жиноий жавобгарлик белгилаш ва жазо тариқасида жарима қўллаш, жарима миқдорини эса ҳуқуқбузарлик содир этган юримдик шахс томонидан етказилган зарар миқдоридан келиб чиқиб белгилаш таклиф қилинади.

Божхона амалиётида, божхона соҳаси билан боғлиқ жиноятлар ҳар қандай босқичда, шу жумладан **товарлар божхона расмийлаштирувидан**

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги “Жиноят ва жиноят процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3723-сон қарори, <https://lex.uz/ru/docs/3735818>

ўтгандан сўнг ҳам аниқланиши мумкин. Маълумки, 2020 йил 5 июндаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6005-сонли Фармони⁶ асосан божхона органларига божхона назорати шакли сифатида товарлар чиқариб юборилгандан кейин ТИФ иштирокчиси фаолиятини баҳолаш ҳамда уларнинг товарлар ва транспорт воситалари чиқариб юборилгандан кейинги ҳисобини текширишни назарда тутувчи божхона аудитини амалга ошириш вазифаси юклатилди. Эндиликда божхона аудини ўтказиш орқали божхона тўловларидан бўйин товлаш жинояти товарлар божхона расмийлаштирувидан ўтгандан сўнг ҳам аниқланиқланмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси томонидан 2021 йил 3 март куни regulation.gov.uz да Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексининг (ID 29646) лойиҳасига янги норма “**Божхона тўловларини тўлашдан бўйин товлаш**” жинояти билан тўлдириш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз. Чунки ҳозирда миллий қонунчилигимизда ушбу норма мавжуд эмаслиги, “божхона тўловларидан бўйин товлаш” тушунчасининг яхлит таърифи йўқлиги, бўйин товлаш усуллари бирор бир қонун ости ҳужжатларида акс этмаганлиги ва ҳаволаки норма ва атамалар ҳозирда мавжуд эмаслигини эътиборга олиб, ушбу нормани диспозициясини ишлаб чиқишда Евросиё Иқтисодий Иттифоқига аъзо давлатлари жиноят қонунчилини ўрганиш асосида қуйидаги тахрирда баён этишни таклиф этамиз.

“Божхона тўловларини тўлашдан бўйин товлаш” - божхона тўловларни ҳисоблаш учун қалбаки ҳужжатларни тақдим этиш ёки тўловларни ҳисоблаш учун ҳужжатларда (электрон дастурларда) нотўғри маълумотларни кўрсатиш, шунингдек, товар чиқариб юборилгандан кейин

⁶ <https://lex.uz/ru/docs/4844615>

божхона аудити ўқтазилиши натижасида юзага келган қўшимча ҳисобланган божхона тўловларини тўламаслик кўп миқдорда содир этилган бўлса, -

базавий ҳисоблаш миқдорининг уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш, шунингдек юридик шахсларга нисбатан етказилган зарарнинг 100 фоизигча миқдорда жарима билан жазоланади билан жазоланади.

Ушбу қилмиш:

а) жуда кўп миқдорда;

б) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса,

в) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

г) хизмат лавозимини суистеъмол қилиш йўли билан содир этилган бўлса,-

базавий ҳисоблаш миқдорининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш, шунингдек юридик шахсларга нисбатан етказилган зарарнинг 200 фоизигча миқдорда жарима билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган жиноятни биринчи марта жиноят содир этган шахс, жиноят аниқланган кундан эътиборан ўттиз кунлик муддатда ихтиёрий равишда божхона тўловларини, шу жумладан божхона тўловлари ўз вақтида тўланмаганлиги учун пеняни тўлиқ тўлаган, етказилган моддий зарарнинг ўрнини тўлиқ қопласа, жавобгарликдан озод этилади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ қилиш бўйича кенг кўламли ишлар олиб борилаётган ушбу кунларда, суд-ҳуқуқ ислоҳотларини амалга

ошириш жараёнида айрим қонунчилик нормаларини ҳар хил талқин қилиш, нотўғри ва хато қўллаш каби камчиликларнинг мавжудлиги бу борада уларни бартараф этиш, олдини олиш бўйича аниқ чоралар кўришни талаб этмоқда.

Юқорида илгари сурилган фикр мулоҳазалар қонун ижодкорлиги жараёнини янада такомиллаштириш, қонунларнинг сифатли ва самарали ишлашини таъминлашга муайян даражада кўмаклашади деб умид қиламиз.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси,
<https://lex.uz/ru/docs/111453>

2. Ўзбекистон Республикасинг 2020 йил 21 декабрдаги “Божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш ва уйғунлаштириш тўғрисидаги халқаро конвенцияга (киото, 1973 йил 18 май, 1999 йил 26 июнда қабул қилинган ўзгартиришлар билан) ўзбекистон республикасининг қўшилиши тўғрисида” ЎРҚ 654-сон қонун

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги “Жиноят ва жиноят процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3723-сон [қарори билан](#) тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш Концепцияси”, <https://lex.uz/docs/3735818>

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6005-сонли Фармони, <https://lex.uz/docs/4844615>

6. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг 2013 йил 31 майдаги “Солиқлар ва йиғимларни тўлашдан бўйин товлаганлик учун жавобгарликка оид қонунчиликнинг судлар томонидан қўлланилиши тўғрисида”ги 8-сонли Қарори, <https://lex.uz/ru/docs/2212245>

7. Ачилов А.Т. Ташқи иқтисодий фаолият билан боғлиқ божхона қонунчилиги бузилиши жиноятларини жиноий-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш // Монография - Тошкент: БИ, 2020 й